

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА НА СОЗНАНИЕ РЕБЕНКА

М. Кахарова

Начальник отдела по работе с молодежью, духовности и просвещения Международной исламской академии Узбекистана.
Узбекистан.

На состоявшемся 5 февраля видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева, посвященном обсуждению приоритетных задач в социальных сферах, глава нашего государства особо затронул вопросы воспитания и духовности в школах, назвав их болезненными. Так, за 2023 год несовершеннолетними совершено 3,5 тысяч преступлений, из них почти 2,3 тысячи совершили школьники.

В числе актуальнейших задач в этом направлении, подчеркивалась важность разработки рекомендаций родителям по защите детей от вредного воздействия и использованию полезных особенностей популярных среди молодежи социальных сетей.

И такое акцентирование внимания на соцсетях и других веб-ресурсах, конечно же, не случайно. Как показывает повседневная наша жизнь, а также исследования мировых экспертов, они активно и не всегда хорошо влияют на интеллектуальное, нравственно-духовное и эмоциональное развитие детей и подростков.

Так, по данным исследования, проведенного специалистами факультета психологии МГУ, каждый пятый школьник проводит в интернете более 5 часов в день, а каждый десятый подросток, принявший участие в опросе, утверждает, что живет в интернете. Более 90 процентов школьников пребывают в интернете без присмотра родителей, учителей или других взрослых людей.

Исследователи «Лаборатории Касперского» выяснили, что 93 процентов детей младшего школьного возраста владеют смартфоном, а подростки ежедневно его используют на постоянной основе. Почти 80 процентов детей, принявших участие в опросе, заявили, что не могут обойтись без этого гаджета. По оценкам экспертов, каждый третий ребенок в России сталкивается с жестокими видео в интернете. Часто это происходит, когда дети в возрасте 7-10 лет начинают активно осваивать интернет. В большинстве случаев это столкновение происходит случайно. Но некоторые дети признались, что намеренно ищут и смотрят видео, которые не нравятся их родителям.

Или другой пример. По статистике, в Индонезии 20 процентов детей, то есть каждый пятый, подвергается тревожным сообщениям или даже прямым угрозам со стороны незнакомых людей в интернете.

Вот почему специалисты все чаще и настойчивее говорят о важности того, что время, проведенное представителями подрастающего поколения в интернете, должно определяться и строго контролироваться родителями. По рекомендациям экспертов, для младшего школьного возраста это не более 1 часа в день, для старшего школьного возраста – не более 3 часов в день.

Между тем, как показало исследование американской независимой организации «Common Sense Media», за два года после пандемии COVID-19 использование информационных устройств детьми 8–12 лет и подростками 13–18 лет росло быстрее, чем в предыдущие четыре года. Дети в возрасте от 8 до 12 лет проводят у экранов и в интернете в среднем 5 с половиной часов в день. Для подростков этот показатель составляет более 8 с половиной часов в день. При этом среднее ежедневное время перед экраном было самым высоким среди детей из малообеспеченных семей. Они проводили от 6,5 до 7,5 часов в день за просмотром развлекательных видеороликов в интернете.

79 процентов подростков говорят, что используют социальные сети и онлайн-видео хотя бы раз в неделю, а 32 процентов из них заявили, что не хотели бы жить без YouTube. В другом опросе 71 процент родителей детей до 12 лет признались в обеспокоенности тем, что их дети проводят слишком много времени перед экраном.

Да, интернет занимает сегодня одну из значимых позиций в процессе развития общества и государства в масштабах всего мира. Он стал наиболее массовым, чуть ли не главным источником информации и средством общения в режиме реального времени, незаменимым помощником в науке, образовании, медицине, культуре и многих других сферах.

Если же подойти к вопросу с точки зрения ребенка, то интернет значим тем, что в нем много классных фильмов, роликов, развлекательных игр, можно послушать модные хиты или узнать что-то новое, общаться с родными или друзьями, и так далее.

А знаете ли вы, в какие игры играют ваши дети? В основном, в компьютерные. Такие, например, как «DotA» (Оборона древних), «Counter-Strike» (Контрудар), «Warcraft» (Умение воевать), «Блад Рейн 2» (Кровавый дождь), «Left4Dead» (Оставленные умирать), «Far Cry» (Долгий плач) и т.д.

Просмотрите эти игровые кадры и увидите, что во многом они схожи между собой: повсюду взрывы, стрельба, поножовщина, фонтаны крови, трупы ...

Даже смотреть на все это неприятно. А ведь ребенок играет в подобные «стрелялки» по 3-4 часа каждый день! И столько же времени его тело пребывает в неподвижном состоянии, а ум и сознание взбудоражены до предела. Напряжены не только глаза и руки, но и нервы, мозг: надо стрелять быстро и во все, что увидишь, ведь если не убьешь ты, то тут же убьют тебя.

Наконец гейм завершается, и судорожно сжатые пальцы юного игрока нехотя отпускают пульт компьютера: целый час он был лучшим, безжалостно истребляя людей. Был победителем! Чувство эйфории длится недолго. После колоссального напряжения во время игры ребенок чувствует себя опустошенным, а его память долго еще воссоздает сцены насилия, которые, несомненно, негативно действуют его психику и подсознание.

И после ежедневной многочасовой игры это состояние постепенно овладевает им. Оно отравляет сознание ребенка, его душу, меняет поведение, устремления. Все его мысли, действия подчинены только двум критериям: ты или победитель, или побежденный. И начинает казаться, что любой конфликт можно решить только силой, надо лишь успеть уничтожить любого на своем пути ...

Что же делать родителям, чтобы не довести своего ребенка до такого состояния? Как уберечь его?

О защите детей от виртуального мира насилия следует позаботиться гораздо раньше. Ведь интернет входит в их жизнь с раннего детства. Увы, во многом этому способствуем мы сами. Едва малыш начнет познавать окружающий его мир, родители начинают оставлять его наедине с телевизором или смартфоном, подобрав для просмотра ребенком подходящий контент – мультики или забавные видеоролики. Таким образом взрослые стараются выкроить хоть немного времени, чтобы заняться собственными делами или отдохнуть от рутины повседневных забот.

Однако, как показывает практика, именно в таких семьях быстрыми темпами формируется онлайн-среда, где общение и отношения детей с родителями становятся виртуальными. Процесс ускоряет телефон, который дарится ребенку с благими намерениями: чтобы быть в курсе, где он находится, чем занят и т. д. Но настает-таки день, когда сын или дочь решают пойти дальше, кликнув в неосвоенные ими просторы интернета, совершенно не подозревая, какая опасность может там подстергать... Поэтому так важно

обучить детей правилам безопасного использования мобильного телефона еще до его приобретения. Не лишним будет и позаботиться о том, чтобы ограничить в нем доступ к определенным ресурсам Глобальной сети. Прежде всего, надо установить на домашний компьютер антивирусное программное обеспечение и специальные фильтры. Использовать для этого только лицензионные программы из проверенных источников.

До того, как разрешить ребенку доступ в интернет, предупредите его понятными для него словами о существовании интернет-мошенников, вредоносных вирусов, программ, приложений или сайтов, об опасностях, которые в них таятся. Объясните, как защищать себя в интернете, чем нежелательны виртуальные игры или онлайн-общение с малознакомыми людьми, почему важно не открывать сообщения, отправленные с подозрительных или незнакомых адресов. Попросите немедленно обращаться к вам в таких случаях. Научите его не писать и не читать грубые слова в интернете, не просматривать страшные или бесстыдные кадры.

Проверяйте список его друзей в сети, сообщения, которые ему приходят. При необходимости скопируйте эту информацию, которая может понадобиться, чтобы защитить ребенка. Если не знаете, как вести с ним беседу на эту тему или чувствуете, что он что-то от вас скрывает, обратитесь к специалистам в школе или правоохранительных органах.

Постоянно интересуйтесь его успехами в школе, поведением в школе, во дворе, в кругу знакомых и друзей. Если заметили, что ребенок стал раздражительным или подавленным, что он избегает общения с другими, чаще заходить в интернет, оставаясь в нем подолгу, следует подойти к этому вопросу более серьезно, посоветоваться с педагогом или психологом школы.

Поинтересуйтесь, что его беспокоит, почему не хочет разговаривать, делать уроки, погулять или поиграть во дворе? Не болит ли у него голова? Не нарушен ли сон, есть ли аппетит? Всегда говорите с ребенком спокойным тоном, без упреков и оскорблений, по-дружески, доверяйте ему. Не стоит запрещать ему играть в компьютерные игры, но рассказать о рисках, которые они несут, никогда не поздно. Напоминайте также, что игра за компьютером более 30 минут в день может серьезно навредить его здоровью. Например, может испортиться зрение, ухудшиться память.

Следите за тем, чтобы ребенок соблюдал установленные вами правила. Устанавливайте требования, исходя из его возраста. Обеспечьте безопасность

своего ребенка в цифровом мире. Не забывайте, что вы несете ответственность за воспитание своих детей ребенка.

Найдите в интернете игры на логическое мышление для детей и играйте в них вместе. Ищите фильмы, отражающие семейные ценности, и смотрите их вместе со своими детьми. Ведите с ними постоянный, честный и открытый диалог на темы, соответствующие их возрасту и мировоззрению. Помните, что чрезмерное использование интернета создает немало проблем. Мешает сну. Дети и подростки, у которых в спальне есть телевизор, компьютер или мобильное устройство, засыпают поздно. Тревожный контент на их экранах задерживает или нарушает их сон, негативно влияя на их психику, память, развитие в целом.

Риск ожирения. Более 1,5 часов в день является фактором риска ожирения у детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Отставание в обучении и формировании социальных навыков. В результате меньшего общения с родителями и членами семьи дети становятся зависимыми от интернета и имеют задержки в развитии внимания, мышления, речи и социальных навыков.

Негативное влияние на учебу. Дети предпочитают играть в развлекательные видеоролики и игры в интернете вместо того, чтобы делать домашнее задание. Иногда они стараются совместить эти занятия, что также негативно влияет на их учебу и интеллектуальное развитие. Снижается уровень их знаний, теряется интерес к учебе.

Поведенческие проблемы. Насильственный контент в интернете может вызвать поведенческие проблемы у детей, которые пугаются и сбиваются с толку от того, что видят. Нередко они пытаются подражать игровым персонажам, не желают следовать общепринятым нормам этикета. Рискованное поведение. Подростки часто подражают персонажам соцсетей или компьютерных игр, демонстрирующих рискованное поведение, такое, как употребление наркотиков, сексуальные или насильственные действия, безответственное отношение к своему здоровью или будущему.

Каждый из нас мечтает о том, чтобы его ребенок был умным, смелым и добрым, вырос самостоятельной и гармонично развитой личностью. Но это не происходит само собой. Крайне важно помочь ему в этом, направлять по верной дороге, оберегать от опасностей. Как показывает педагогическая практика, лучше всего дети учатся правильному поведению, осваивают знания и развиваются, следуя наглядному примеру других. А родители – их самые

первые образцы для подражания. Если отец не будет мыть руки перед едой, то сколько бы ему не учить ребенка этому навыку, тот будет следовать практическим действиям отца, а не его словам. Это происходит оттого, что в сознании ребенка возникает противоречие между тем, что он слышит и тем, что видит в своей жизни, что вызывает у него непонимание и сопротивление. Поэтому, прежде чем требовать от детей ограничения во времени пребывания в интернете, позаботьтесь о том, чтобы иногда отключать свой телефон, компьютер или телевизор, заняться домашними делами, общаться с родными, посещать вместе местные достопримечательности, играть в подвижные или интеллектуальные игры, мастерить поделки.

Да, в каждой семье придерживаются своих правил и традиций. Однако, согласитесь, существуют такие ценности и понятия, которые в силу своей актуальности, можно и нужно перенимать у людей, имеющих большой жизненный опыт и прогрессивные знания. Прежде всего, в вопросах интеллектуального, нравственного и духовного развития наших детей. Если мы упустим время в деле воспитания подрастающего поколения, это сделают другие, далекие от духовности и просвещения люди. Тем более, что в век цифрового развития, когда информация из любой точки мира проникает в умы за считанные секунды, преуспеть в этом, увы, несложно.

Так общайтесь же чаще со своими детьми, на своем примере учите их доброте, справедливости, любви к Родине, честному труду, воспитайте правильно, укрепляя иммунитет ко всему чуждому, несущему зло и насилие.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2023. 80-б.
2. Мирзаёев Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Учинчи нашри. – Тошкент. “Ўзбекистон” нашриёти. 2022. – 464 б.
3. Маврулов А. Ватанни севиш масъулияти. – Т: 2015.
4. Маврулов А., Бозоров Д, Кахарова М... Шарқ ренессанси даври алломалари ва мутафаккирларининг илмий-фалсафий мероси. Монография. “Сано-стандарт” нашриёти. Т.: 2017.
5. Hosteltur jurnali (Ispaniya). 2016.